

UNIVASF

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLEGIADO DE PSICOLOGIA

Av. José de Sá Maniçoba, S/N, Centro, CEP: 56304-917, Petrolina-PE

Fone: (87) 3862-2121 / e-mail: cpsi@univasf.edu.br

Home page: www.univasf.edu.br

CNPJ: 05.440725/0001-14

RELATÓRIO DA ATIVIDADE PRÁTICA: TEORIAS E PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO- APRENDIZAGEM

Alunas(o): Nisley Eduarda Silva Nascimento,
Ricardo Argenton Ramos e
Valéria de Almeida.

Professora: Lucivanda Cavalcante Borges de Sousa

PETROLINA

2023.2

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO	3
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS	5
Encontro 1: Introdução e Construção de Confiança - (terça-feira 02/abril)	5
Encontro 2: Regulação Emocional - (sexta-feira 05/abril)	6
Encontro 3: Comunicação Assertiva - (segunda-feira 08/abril)	8
Encontro 4: Bullying (sexta-feira 12/abril)	10
Encontro 5: Integração e Encerramento (segunda-feira 15/abril)	12
CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15
Anexo I	16
Anexo II	17

APRESENTAÇÃO

Este relatório foi elaborado no contexto do curso de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, como parte da prática da disciplina de Teorias e Processos de Desenvolvimento-aprendizagem, ministrada pela professora Lucivanda Cavalcante Borges de Sousa no semestre de 2023.2. O objetivo deste documento é apresentar e analisar as intervenções realizadas, identificando as necessidades psicológicas dos alunos envolvidos e avaliando as estratégias adotadas para promover o desenvolvimento saudável e integral dos estudantes. O primeiro passo, foi a realização do levantamento da demanda através de um questionário (ANEXO I).

As atividades descritas neste relatório foram conduzidas pelos alunos de psicologia Nisley Eduarda Silva Nascimento, Ricardo Argenton Ramos e Valéria de Almeida, com a participação de 40 alunos da 8ª série C do Colégio Estadual Rui Barbosa, localizado em Juazeiro, Bahia. O período de realização das cinco atividades abrangeu a primeira quinzena de abril de 2024 (nos dias 02, 05, 08, 12 e 15 de abril), e cobriu diversas sessões planejadas para abordar temas cruciais como regulação emocional, prevenção de bullying e comunicação assertiva. Assim, este relatório apresenta um relato detalhado de cada uma dessas sessões, oferecendo a perspectiva dos alunos sobre como elas ocorreram e os resultados observados.

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

Neste referencial teórico, serão abordados os conceitos fundamentais que embasam as intervenções realizadas durante as atividades práticas. A compreensão teórica sobre regulação emocional, prevenção de bullying e comunicação assertiva é crucial para a aplicação de estratégias eficazes que promovam o desenvolvimento saudável dos estudantes. Serão explorados estudos e autores relevantes que elucidam a importância dessas áreas para o bem-estar psicológico e social no contexto educacional.

A regulação emocional é crucial para o bem-estar, influenciando a capacidade de manejar estímulos emocionais eficazmente (Gross, 2015). Esta habilidade envolve identificar, compreender e gerir emoções de modo adaptativo, essencial para bons relacionamentos interpessoais. Segundo Cruvinel e Boruchovitch (2011), dificuldades em lidar com emoções podem acumular sentimentos negativos, impedindo a busca por ajuda ou a adoção de estratégias saudáveis de enfrentamento.

Paralelamente, a prevenção de bullying é vital para um ambiente escolar seguro e inclusivo (Lopes Neto, 2005). O bullying, frequentemente visto como "brincadeiras de mau gosto", reflete disputas de poder e preconceito, causando impacto traumático significativo na vida dos estudantes (Carvalho, 2012). Tais ações demandam abordagens múltiplas, desde saúde mental até educação especializada.

Além disso, a comunicação assertiva é uma competência social indispensável, permitindo a expressão respeitosa de pensamentos e sentimentos, essencial para prevenir conflitos e promover interações saudáveis (Samfira, 2020). No contexto educacional, essa habilidade facilita o diálogo eficaz entre alunos e educadores, criando um ambiente de aprendizado colaborativo e respeitoso (Blegur et al., 2023).

A relevância das intervenções em regulação emocional, prevenção de bullying e comunicação assertiva é corroborada pelos resultados de uma pesquisa exploratória na escola, que identificou esses fatores como perturbadores da saúde mental dos alunos (Copeland, Wolke, Angold, & Costello, 2013).

A criação de uma relação de confiança entre alunos e educadores é fundamental para que as intervenções tenham maiores chances de sucesso. Quando os alunos se sentem seguros e apoiados, estão mais propensos a se envolver nas atividades propostas e a adotar estratégias positivas para lidar com suas emoções e interações sociais. Portanto, o estabelecimento de um ambiente de confiança é uma peça-chave para a eficácia das intervenções em regulação emocional, prevenção de bullying e comunicação assertiva, promovendo um desenvolvimento integral e saudável (Dong et al., 2021).

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O Plano de Intervenção realizado no Colégio Estadual Rui Barbosa em Juazeiro, Bahia, respondeu às necessidades psicoeducacionais dos alunos, enfocando em regulação emocional, prevenção de bullying e comunicação assertiva. As atividades foram estrategicamente distribuídas em cinco encontros, projetadas para engajar os alunos em métodos interativos e participativos.

Encontro 1: Introdução e Construção de Confiança - (terça-feira 02/abril)

Atividades: Início com uma dinâmica de quebra-gelo para promover a memorização de nomes e estimular a comunicação não-verbal. Seguiu-se a "Dinâmica do Fio" para fortalecer a conexão entre os alunos e introduzir a importância da expressão de sentimentos e comunicação eficaz.

Neste dia, para que todas as atividades ocorressem de forma mais organizada, optou-se por dividir a turma em 2. Assim, cada grupo de alunos passaram pelas mesmas atividades. Os alunos estavam bastante excitados e no começo foi um pouco difícil deles ficarem quietos e prestarem atenção em nós. Mas, após algum tempo as atividades foram deixando-os mais interessados e por fim tudo ocorreu conforme o planejado. A Figura 01 - Mostra como ficaram os alunos com o final da “dinâmica do Fio”

Figura 01. Foto do primeiro encontro com a “Dinâmica do Fio”.

A dinâmica realizada durante este primeiro encontro foi crucial para criar um ambiente de confiança entre os alunos e os alunos de psicologia. Segundo Dong et al. (2021), a relação entre professor (ou quem assume esse papel dentro da escola) e aluno desempenha um papel indireto, mas significativo na confiança interpessoal e na adaptação social. Ao promover atividades que incentivam a comunicação não-verbal e a expressão de sentimentos, foi possível fortalecer a confiança entre os participantes, o que é essencial para um desenvolvimento social e emocional saudável. A eficácia dessas atividades reflete a importância de um ambiente seguro e acolhedor, que, conforme o estudo de Dong et al., facilita a confiança e, conseqüentemente, a participação e o engajamento dos alunos nas atividades propostas.

Encontro 2: Regulação Emocional - (sexta-feira 05/abril)

Atividades: Utilização de dinâmicas como a "Dinâmica do Papel Colorido" para explorar e compartilhar emoções. A sessão focou em ajudar os alunos a diferenciarem entre emoções e sentimentos e a aplicar estratégias saudáveis de manejo emocional.

Neste dia, optamos por não dividir a sala em dois grupos, formando um grande círculo com todos os alunos na sala de aula (Figura 02). O início do encontro foi tumultuado, pois, com um número maior de alunos, o ambiente ficou mais barulhento. Após algum tempo e a primeira atividade de quebra-gelo, os alunos começaram a se acalmar. Durante esta sessão, surgiram muitos sentimentos relacionados ao luto, à tristeza e ao ódio. No entanto, quando perguntados sobre a razão de associarem as cores a esses sentimentos negativos, a maioria não conseguiu responder. Dois alunos relataram ter perdido parentes próximos, o que explicava o luto. Em relação ao ódio, nenhum aluno apresentou justificativa.

Discutimos brevemente sobre a importância de nomear as emoções e os sentimentos e entregamos o curtograma, uma ferramenta para ajudá-los a identificar as emoções e os comportamentos gerados por elas. Isso foi crucial,

pois auxiliou na compreensão das próprias emoções e na expressão funcional das mesmas.

Figura 02 - Preparação de todos os alunos para as atividades do segundo dia.

No segundo momento, dividimos a turma em grupos de 3 a 4 pessoas e realizamos um sorteio de situações que expressavam sentimentos. A ideia era que eles fizessem mímicas representando a emoção em questão. A dinâmica foi bem recebida, e os alunos ficaram empolgados. Embora tenha sido difícil controlar a empolgação devido ao barulho, conseguimos alcançar o objetivo. Este momento foi fundamental, pois os alunos conseguiram associar comportamentos a emoções, mostrando que, apesar da resistência inicial, eles eram capazes de identificá-las, um passo essencial para a regulação emocional.

O encontro foi bem-sucedido em introduzir e praticar estratégias de regulação emocional entre os alunos. Embora o ambiente inicial tenha sido desafiador, as atividades foram eficazes em engajar os alunos e promover a identificação e a expressão das emoções. A aplicação das teorias de Gross (2015) sobre regulação emocional foi evidente, especialmente na utilização de reavaliação cognitiva, identificação e nomeação das emoções, e expressão emocional, que são essenciais para o desenvolvimento de habilidades de regulação emocional.

Encontro 3: Comunicação Assertiva - (segunda-feira 08/abril)

Atividades: Introdução através de um jogo de perguntas "Você prefere A ou B?" (ANEXO II), seguido por simulações de situações cotidianas em que os alunos praticaram a comunicação assertiva.

Neste dia, optamos mais uma vez por dividir a turma em dois, mas agora, os alunos que participaram com um instrutor no primeiro encontro foram trocados, para que assim todos os alunos tivessem contado com todos os instrutores. Primeiramente foi explicado e dado exemplos sobre comunicação assertiva. E depois da atividade de quebra gelo foi feita as encenações das situações conforme estava no Plano de Intervenção. Como na própria escola existem atividades relacionadas ao teatro e também é algo que eles gostam muito, as encenações foram muito proveitosas. Os alunos mostraram criatividade e a partir das situações tiveram mais ideias para incrementar as cenas e assim foi visível o envolvimento deles. A Figura 03 mostra os dois grupos que foram divididos para realizarem as atividades.

Figura 03 - Os dois grupos que encenam situações de comunicação assertiva.

Inicialmente, como nos outros dias, foi difícil prender a atenção dos alunos, principalmente por ser o horário da aula de educação física (disciplina que eles gostam muito). Na dinâmica quebra-gelo eles mesmos iam falando que não se comunicavam de forma assertiva, mas mostraram saber – mesmo que basicamente – como seria esse “jeito certo” de se comunicar. Foi com as encenações que conseguimos trabalhar mais facilmente com eles, cada

subgrupo ficou responsável por encenar uma situação, mais alguns – interessante que principalmente o grupo dos mais inquietos – pediram para fazer mais de uma vez, em contrapartida tiveram 3 alunos que não participaram da dinâmica, pois não se sentiram a vontade. Nas encenações, foi possível perceber que os alunos entendiam de assertividade e sabiam qual a melhor forma de resolver as situações, entretanto, algumas vezes apareceram discursos relacionados a violência física, mas ao serem indagados se essa seria a forma “correta” eles mesmos se corrigiam.

As encenações foram o ponto alto do encontro, aproveitando o interesse dos alunos pelo teatro. Segundo Blegur et al. (2023), a assertividade é essencial para controlar comportamentos destrutivos e manter o desempenho acadêmico, e isso foi visível durante as simulações. Os alunos mostraram criatividade e engajamento, incrementando as cenas com suas próprias ideias. Este envolvimento ativo é crucial, pois, conforme Samfira (2020), a prática de habilidades de comunicação assertiva em um ambiente de apoio pode reduzir o estresse e melhorar as relações interpessoais.

Apesar do sucesso geral, houve desafios. Três alunos não participaram das dinâmicas por não se sentirem à vontade, o que indica a necessidade de continuar criando um ambiente seguro e inclusivo para todos. Além disso, a repetição das encenações pelos alunos mais inquietos mostrou um entusiasmo crescente, mas também a necessidade de monitorar e guiar adequadamente essas atividades para manter o foco nos objetivos de aprendizado.

A dinâmica permitiu que os alunos praticassem a expressão de pensamentos e sentimentos de maneira respeitosa e direta, alinhada com os princípios de comunicação assertiva. Foi notável que, embora alguns alunos inicialmente sugerissem soluções violentas, eles mesmos se corrigiram quando questionados, demonstrando uma internalização gradual dos conceitos discutidos.

Encontro 4: Bullying (sexta-feira 12/abril)

Atividades: Realização de um quiz sobre bullying e solução de situações problema. Os alunos também foram incentivados a deixar mensagens positivas para seus colegas.

Novamente, dividimos a turma em dois grupos, alternando os instrutores entre eles. Iniciamos o encontro com um mini quiz para avaliar o entendimento dos alunos sobre o bullying. Esse momento foi crucial, pois revelou que eles tinham um bom conhecimento sobre o tema, incluindo as consequências. A participação foi elevada neste dia, mostrando maior engajamento.

Os alunos gostaram tanto da encenação no último encontro que pediram para repetir a atividade. Utilizamos as situações trazidas para discussão e a dinâmica novamente se mostrou proveitosa. Os alunos demonstraram compreender a problemática das situações apresentadas e sugeriram soluções e meios para evitá-las. Na Figura 04 pode ser vista uma fotografia de uma encenação.

Este encontro também teve uma carga emocional significativa. Duas alunas relataram ter sofrido bullying e compartilharam como isso afetou sua autoestima e a dificuldade em expressar seus sentimentos. Conversamos com elas sobre a importância de falar com um adulto de confiança sobre o ocorrido e reforçamos que não tinham culpa pelo que aconteceu. Ambas foram encaminhadas para atendimento com o psicólogo escolar do colégio.

Durante a dinâmica de conhecimento sobre o bullying, fizemos perguntas sobre o que eles sabiam sobre o tema. Em um segundo momento, propusemos, através de um quiz, que os alunos resolvessem situações-problema, mostrando como reagiriam ao presenciar um ato de bullying. A turma ficou muito entusiasmada e sugeriu encenar as situações, o que foi prontamente aceito pelos mediadores.

A colaboração e o entusiasmo dos alunos durante as atividades foram notáveis, contribuindo para um encontro muito produtivo e envolvente.

Figura 04 - alunos encenando uma situação problema

Ao analisar o encontro, a repetição das atividades de encenação, solicitada pelos próprios alunos, mostrou-se uma estratégia valiosa para consolidar o aprendizado e estimular a empatia, alinhando-se com as recomendações de Lopes Neto (2005) sobre a eficácia de dramatizações para entender e combater o bullying. Outro ponto a destacar foi que o encontro teve uma carga emocional significativa, com relatos pessoais de bullying por duas alunas, destacando a importância de oferecer suporte psicológico e reforçar que as vítimas não têm culpa pelo ocorrido.

A abordagem de resolver situações-problema e encenar respostas assertivas permitiu que os alunos praticassem intervenções positivas, promovendo um ambiente escolar mais seguro e solidário. Este método proativo e educacional, conforme defendido por Lopes Neto (2005), empoderou os alunos a agirem construtivamente diante de situações de bullying, demonstrando a eficácia das atividades em promover a colaboração e o envolvimento dos participantes.

Encontro 5: Integração e Encerramento (segunda-feira 15/abril)

Atividades: Círculo de compartilhamento onde os alunos refletiram sobre os aprendizados dos encontros anteriores e redigiram cartas de compromisso pessoal para melhorias contínuas. A Figura 05 mostra algumas das etapas desse encontro.

Figura 05 - Entrega das folhas em branco e alunos escrevendo a carta de compromisso pessoal.

Neste encontro, o objetivo era refletir sobre tudo o que foi discutido e exposto durante todo o processo, de forma a identificar o que os alunos realmente absorveram. Para isso, formamos um círculo e pedimos que eles externassem no papel, de maneira criativa e pessoal, algo que representasse os temas debatidos (regulação emocional, comunicação assertiva e bullying).

Este momento foi extremamente enriquecedor, pois permitiu que os alunos deixassem a criatividade fluir. Alguns escreveram cartas para si mesmos, outros fizeram desenhos e até histórias em quadrinhos. Um ponto comum em suas expressões foi a ênfase na importância de respeitar o outro, mas também de respeitar seus próprios sentimentos.

Para finalizar o encontro, criamos um mural onde cada aluno colocou uma palavra que resumisse o processo (Figura 06). Foi interessante notar que,

novamente, as palavras "ódio" e "raiva" apareceram algumas vezes, indicando áreas que ainda precisam ser trabalhadas. As palavras escritas pelos alunos no quadro mostram uma clara consciência dos problemas e das emoções que eles vivenciam no ambiente escolar. A repetição de termos como "bullying", "respeito", "dor", e "solidão" demonstra a importância de continuar abordando esses temas de maneira efetiva.

Figura 06 - Mural criado para os alunos expressarem em 1 palavra o que pensaram sobre os encontros.

Em uma análise ao quadro, os alunos parecem entender que o respeito mútuo e a responsabilidade são fundamentais para combater o bullying. Além disso, a menção de emoções variadas como amor, ódio, raiva e paz indica uma percepção aprofundada da necessidade de regulação emocional e comunicação assertiva para criar um ambiente escolar mais seguro e acolhedor.

Este encerramento permitiu uma visão clara do impacto das atividades e proporcionou um espaço para os alunos se comprometerem pessoalmente com suas próprias melhorias contínuas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os encontros mostraram uma evolução significativa na compreensão dos alunos sobre os temas abordados. As atividades de regulação emocional ajudaram os alunos a identificarem e nomear suas emoções. Discussões e encenações sobre bullying aumentaram a conscientização e promoveram a empatia. A prática de comunicação assertiva foi essencial para melhorar a expressão de pensamentos e sentimentos de maneira respeitosa e eficaz.

Momentos emocionais intensos, como relatos pessoais sobre bullying, destacaram a importância de um ambiente seguro e acolhedor. A criação de um mural de palavras no último encontro forneceu uma visão clara do impacto das intervenções. Termos como "respeito", "ódio" e "solidão" refletiram as diversas emoções e desafios enfrentados pelos alunos.

Repetição de palavras como "bullying" e "respeito" mostrou a necessidade contínua de abordar esses temas de forma eficaz. As diferentes emoções mencionadas indicaram a importância da regulação emocional e da comunicação assertiva para criar um ambiente escolar mais seguro e acolhedor. Os alunos mostraram que entendem a importância de respeitar os outros e a si mesmos, essencial para um desenvolvimento saudável.

Estabelecer uma relação de confiança entre alunos e alunos de psicologia foi crucial para o sucesso das intervenções. Um ambiente seguro e de apoio facilita o envolvimento dos alunos nas atividades e a adoção de estratégias positivas para lidar com suas emoções e interações sociais. A confiança estabelecida permitiu que os alunos se abrissem e participassem de maneira significativa.

Por fim, as intervenções realizadas atingiram o objetivo pontual de promover um desenvolvimento saudável e integral dos alunos, oferecendo um espaço para reflexão, aprendizado e compromisso pessoal com melhorias contínuas. Entretanto, é preciso destacar que para se ter efetividade dessas ações dentro do colégio é necessário a continuidade para consolidar os resultados obtidos e promover um ambiente escolar mais seguro e acolhedor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Blegur, J., Bil Haq, A. H., & Barida, M. (2023). Assertiveness as a New Strategy for Physical Education Students to Maintain Academic Performance. The Qualitative Report.
- Carvalho, J. E. (2012). Os benefícios das atividades lúdicas para a prevenção do bullying no contexto escolar (Tese de Doutorado). Universidade do Minho.
- Copeland, W. E., Wolke, D., Angold, A., & Costello, E. J. (2013). Adult psychiatric outcomes of bullying and being bullied by peers in childhood and adolescence. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 52(4), 381-390.
- Cruvinel, M., & Boruchovitch, E. (2011). Regulação emocional em crianças com e sem sintomas de depressão. *Estudos de Psicologia (Natal)*, 16, 219-226.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. Bantam Books.
- Dong, Y., Wang, H., Luan, F., Li, Z., & Cheng, L. (2021). How Children Feel Matters: Teacher–Student Relationship as an Indirect Role Between Interpersonal Trust and Social Adjustment. *Frontiers in Psychology*.
- Gross, J. J. (2015). *Handbook of emotion regulation* (2nd ed.). Guilford Publications.
- Lopes Neto, A. A. (2005). Bullying: comportamento agressivo entre estudantes. *Jornal de Pediatria*, 81, s164-s172.
- Samfira, E.-M. (2020). Assertive communication skills in universities. *Journal Plus Education*, 26, 361-373.

Anexo I

Questionário sobre Demanda de Psicologia Escolar

Idade: _____ Gênero: _____ Série: _____	
Como você descreveria seu bem-estar geral nos últimos meses? Muito bom ____ Bom ____ Regular ____ Ruim ____ Muito ruim ____	
Vida Escolar	
Você se sente apoiado(a) pelos seus professores e funcionários da escola? Sim __ Às vezes __ Não ____	Como você classificaria seu nível de estresse relacionado à escola? Muito alto __ Alto __ Médio __ Baixo __ Muito baixo __
Relações Sociais	
Como você descreveria suas relações com outros estudantes na escola? Muito positivas__ Positivas__ Neutras__ Negativas __Muito negativas ____	Você já presenciou ou sofreu <i>bullying</i> na escola? Sim ____ Não ____
Saúde Mental	
Nos últimos meses, você se sentiu frequentemente triste, ansioso(a) ou estressado(a)? Sim ____ Não ____	Se sim, você se sente confortável buscando ajuda dentro da escola? Sim ____ Não ____ Talvez ____
Interesse em Serviços de Psicologia Escolar	
Você estaria interessado(a) em participar de sessões de aconselhamento ou atividades de grupo focadas no bem-estar emocional ou na orientação profissional? Sim ____ Não ____ Talvez ____	Há algum tópico específico sobre saúde mental ou bem-estar que você gostaria que fosse abordado na escola? _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Anexo II

Perguntas do tipo "Eu Prefiro"

"Você prefere ler um livro ou assistir a um vídeo sobre o mesmo tema? Por quê?"

"Você prefere fazer um projeto de longo prazo ou vários trabalhos menores? Por quê?"

"Você prefere trabalhar com tecnologia ou com métodos tradicionais de papel e caneta? Por quê?"

"Você prefere ter aulas ao ar livre ou dentro da sala de aula? Por quê?"

"Você prefere discussões em grupo ou palestras? Por quê?"

"Você prefere fazer provas escritas ou apresentações orais? Por quê?"

"Você prefere estudar sozinho ou em grupo de estudos? Por quê?"

"Você prefere ter muitas pequenas pausas ou uma longa pausa durante o dia escolar? Por quê?"

"Você prefere atividades artísticas ou esportivas na escola? Por quê?"

"Você prefere aulas com muitos multimídias e interatividade ou aulas mais focadas em leitura e escrita? Por quê?"

"Você prefere ter aulas de manhã ou à tarde? Por quê?"

"Você prefere projetos que envolvam pesquisa na internet ou entrevistas com pessoas? Por quê?"

"Você prefere aprender com jogos e atividades lúdicas ou através de métodos mais formais? Por quê?"

"Você prefere ter mais tempo para a matéria que acha mais difícil ou mais tempo para a matéria que mais gosta? Por quê?"

"Você prefere fazer trabalhos que requerem criatividade ou que sigam um processo claro e definido? Por quê?"